

QASHQADARYO VILOYATI AHOLISINING SHAKLLANISHI VA TARKIBI

Qo‘ldosheva Gulhayo Muxtor qizi,

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti (PhD)

e-mail: gulhayo1994@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170556>

Mamlakatimiz istiqbolga erishgach, mustaqil taraqqiyot yo‘lini tutgan har bir davlat oldida turgan asosiy vazifani - o‘z xo‘jaligini yangidan barpo etish va rivojlantirish hamda aholining moddiy ehtiyojlarini qondirish muammolarini hal eta boshladi. Bu vazifalarni bajarish uchun dastavval mamlakatning demografik vaziyatidagi mavjud ahvolni chuqur o‘rganish va uning istiqbolida kutilayotgan o‘zgarishlarni muntazam aniqlab berish lozim. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev O‘zbekistonning yangi iqtisodiy sharoitga o‘tishdagi 5 tamoyilining to‘rtinchisida demografiya sohasidagi haqqoniy ahvolni hisobga olish muhimligi qayd etiladi.

Qashqadaryo viloyati 1920-yilning sentabr oyiga qadar Buxoro amirligi tarkibida bo‘lgan. 1920-yilda Buxoro Respublikasi tashkil topgach, Qashqadaryo tarkibida Qarshi, G‘uzor va Shahrisabz uездlari bo‘lgan alohida viloyat sifatida uning tarkibiga kiritiladi. 1924-yil 1-noyabrda markazi Qarshi shahri bo‘lgan alohida viloyati maqomiga ega bo‘ldi. 1927-yil 17-fevraldan 1938-yil 15-yanvarigacha okrug maqomiga ega bo‘lgan va 1938-yilda Buxoro viloyati tashkil etilgach Qashqadaryo okrug sifatida yana shu viloyat tarkibiga kiritildi. Buxoro 1943-yilda Qashqadaryo alohida viloyat sifatida tiklandi. 1943-yil 20-yanvarda qayta tashkil etildi, keyinroq qisqa muddat (25.XII.1960-25.OI.1964) Surxondaryo viloyatiga qo‘shib yuborildi. 1964-yil 7-fevraldan Qashqadaryo viloyati qayta tashkil etildi.

Qashqadaryo viloyati shimoli-g‘arbdan Buxoro, janubi-sharqdan Surxondaryo, janubi – g‘arb va g‘arbdan Turkmaniston Respublikasining Lebap viloyati, sharqdan Tojikiston Respublikasining Panjakent tumani va Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Qashqadaryo viloyatining maydoni 28,6 ming km² bo‘lib, mamlakatimiz hududining 6,45% ini tashkil etadi.

Qashqadaryo viloyati tarkibida 13 ta qishloq (Dehqonobod, Kasbi, Kitob, Koson, Mirishkor, Muborak, Nishon, Yakkabog‘, Qamashi, Qarshi, G‘uzor, Shahrisabz va Chiroqchi) tumani, 12 ta shahar, 123 ta shaharcha, 148 qishloq fuqarolari yig‘ini va 1046 ta qishloq mavjud (2011-yil 1- yanvarga qadar).

Hozirgi paytda mamlakatimizning barcha viloyatlaridagi kabi Qashqadaryo viloyatida ham bozor iqtisodiyotiga bosqichma – bosqich o‘tish ishlari amalga oshirilmoqda, sanoat korxonalari xususiy lashtirilmoqda, qishloq xo‘jaligi yerlari dehqonlarga bo‘lib berilib, fermer xo‘jaliklari tashkil topmoqda. Viloyat

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

infratuzilmasida – transport, savdo, sog‘liqni saqlash, maorif, fan va madaniy sohalarda ham jiddiy ijobiy o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Keyingi yillarda Qashqadaryo viloyatida demografik vaziyat, ya’ni aholi sonining o‘sishi, zichligi aholi manzilgohlari, ularning tiplari, mehnat resurslari va ulardan foydalanishda ham jiddiy o‘zgarishlar yuz bermoqda. Bu o‘zgarishlarni o‘rganish viloyatda demografik vaziyatning hozirgi holati va kelajakda rivojlanish xususiyatlarini chuqurroq tahlil qilish va shunga mutanosib tadbirlarni belgilash imkoniyatlarini beradi. Demografik tahlilning ishonchliligi va to‘liqligiga sotsial va iqtisodiy talablar, demografik jarayonlarga turli komponentlar ta’sirini ochib berish zaruriyati ularni o‘zgarishning teran majmuasini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Viloyat nisbatan yuqori demografik sig‘imga ega. 2009-yil oxirida bu yerda 2589,6 ming kishi yoki mamlakatimiz aholisining 9,5%i istiqomat qilgan. Aholi soniga ko‘ra Qashqadaryo viloyati mamlakatimizda Samarqand, Farg‘ona va Toshkent viloyatlaridan keyin to‘rtinchi o‘rinda turadi. 2010-yil 1-yanvar ma’lumotiga ko‘ra Qashqadaryo viloyatining aholisi 2671,0 ming kishi bo‘lib, O‘zbekiston viloyatlari orasida aholi soni jihatidan 4 o‘rinda turadi. Ma’lumki, O‘zbekistonda 1926, 1939, 1959, 1970, 1989-yillarda aholi ro‘yxati o‘tkazilgan. Qashqadaryo viloyati aholisiga doir shu aholi ro‘yxatlarining statistik ma’lumotlari va keyingi yillardagi ayrim demografik ma’lumotlar 1–jadvalda keltirilgan. 1926-yilgacha o‘tkazilgan aholi ro‘yxatida Qashqadaryo viloyati aholisi to‘g‘risida ma’lumot yo‘q. Chunki, Buxoro amirligi tarkibidagi viloyatlarda, shu jumladan Qashqadaryo viloyatida ham aholi ro‘yxati o‘tkazilmagan. Amirlik tasarrufidagi Qashqadaryo vohasida XIX asr o‘rtalarida Qarshi, Kitob, Shahrisabz, Yakkabog‘, Chiroqchi, G‘uzor bekliliklarida jami 500 ming kishi yashagan. XX asr boshlarida bekliliklar viloyatlar deb atalgan. 1920-yilda ma’muriy jihatdan viloyat, tuman va kentlardan iborat edi. M.Qoraxonovning (1965) retrospektiv tahlilga asoslangan tadqiqotlariga ko‘ra, XX asr boshlarida hozirgi Qashqadaryo viloyati hududida taqriban 540 ming kishi yashagan bo‘lib, ulardan 30 ming kishini shahar aholisi tashkil etgan.

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko‘rinadiki, Qashqadaryo viloyatida aholi nufusi muntazam ravishda o‘sib kelmoqda. Viloyat hududida aholining zichligini o‘rganish muayyan hududni sotsial - iqtisodiy rivojlantirishni oqilona rejalashtirish va bashoratlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Zero, aholi zichligi bilan inson hayotining ko‘pgina moddiy va ma’naviy sharoitlari chambarchas bog‘liqdir. Aholining hududiy taqsimlanishi muammosi aholining tabiiy o‘sishi va tug‘ilish muammolariga nisbatan ham muhimroqdir.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qurbonov P.R. Kichik hududlarda urbanizatsiyaning rivojlanishi (Janubiy O‘zbekiston qishloq tumanlari misolida). O‘zbekiston geografiya jamiyati axboroti. 37-jild. T., 2011.
2. Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdiyeva M.M. Shaharlar geografiyasi // O‘quv q llanma. Toshkent: 2018. 3-41 b.
3. Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2019.368 bet.
4. Ковалев С.А. Сельское расселение. – М.: МГУ, 1963. – 370 с.

